

جريمة التحريض على القتل في ظل القانون رقم: 5 لسنة 2022م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ومدى توافقه مع أحكام

الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الليبي

The Crime of Incitement to Murder under Law No. 5 of 2022 on Combating Cybercrimes: Its
Compatibility with Islamic Law and the Libyan Penal Code

مروه محمد عبد الله بعيو

طالبة دراسات عليا، قسم القانون، شعبة القانون الجنائي، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، ليبيا

mm1901125@qu.edu.qa

الملخص

يُعدّ التحريض الإلكتروني على القتل من أهم المواضيع التي لم تحظى بالدراسة والتحليل بالرغم من انتشارها عبر نطاق واسع في العالم العربي والغربي. وإن كانت مختلف التشريعات الجزائية حاولت إحداث نصوص قانونية خاصة لمواجهة الجريمة الإلكترونية بمختلف أشكالها وأوصافها، غير أن هذه القوانين لم تستطع الحد من تفشي هذه الظاهرة، كما أنها لم تتمكن من ردع مرتكبي التحريض الإلكتروني على القتل بصفة خاصة بسبب جملة من الصعوبات القانونية. مع اعتبار أن التحريض الإلكتروني يُعد من أخطر الأفعال الناتجة عن الاستخدام السيء للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم والذي يهدد حياة الناس، وبهذا الاعتبار يجب أن يؤخذ الأمر بهدف إيجاد قانون رادع يواكب التطورات في عالم التكنولوجيا والاتصال، فإن وجود القوانين لا يفيد في شيء إذا لم تكن تتماشى وخصوصيات المرحلة ولا تراعي الواقع الاجتماعي الذي يطبق فيه.

الكلمات المفتاحية: التحريض، الجريمة الإلكترونية، القتل، التشريع الجزائي.

Abstract:

Electronic incitement to murder is considered one of the most critical topics that has not received sufficient academic attention or analysis, despite its widespread prevalence across both the Arab and Western worlds. Although various criminal legislations have attempted to introduce specific legal provisions to confront cybercrime in its diverse forms and manifestations, these laws have largely failed to curb the spread of this phenomenon. More specifically, they have been unable to deter perpetrators of electronic incitement to murder due to a range of legal challenges. Given that electronic incitement represents one of the most dangerous consequences of the misuse of technological advancement—posing a direct threat to human life—it must be addressed with the aim of establishing a deterrent legal framework that keeps pace with developments in the fields of technology and communication. The mere existence of laws is ineffective if they do not align with the particularities of the current era or take into account the social realities in which they are applied.

Keywords: Incitement, Cybercrime, Murder, Criminal Legislation.

المقدمة

إن الحياة هبة من الله للإنسان، وإن إنهاء الحياة واقعةٌ خارجةٌ عن القرار البشري، فالله وحده سبحانه من يملك القدرة والحق في إعطاء الموت للإنسان، ولا يملك الإنسان سوى الحق في الحياة، وتنحصر سلطته في حماية جسده وصيانة نفسه من الهلاك؛ وإن من مقاصد الشريعة مقصد: تحقيق حفظ النفس؛ حيث شرعت الأحكام من جانب الوجود ما يكون سبباً في إيجاد النفس وبقائها محفوظة سليمة، فقال: "إن لنفسك عليك حقاً"، وقال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ، دمه، وماله، وعرضه".

وكذلك باعتبار جانب العدم فقد شرعت الأحكام حتى لا تهلك النفس أو تلتف أو تعطب؛ لتسلم لأداء مهمتها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، فشرع القصاص قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ...﴾، فقد شرع تعالى من الأحكام ما يدفع عن الأنفس ضياعها وهلاكها، ويشمل ذلك كل ما يؤدي إلى هلاك النفس فلا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه أو غيره للهلاك والتلف بأي وسيلة كانت.

إن جريمة التحريض على القتل من الجرائم التي تمس حياة وسلامة الأشخاص، وفي إتيانها تهديد للبشرية جمعاء؛ بحكم أن هذه الجريمة تمس بوجود الإنسان وانتهاك حرمة ذاته، لذلك يأتي في جميع التشريعات التشديد والتأكيد على تجريم الأفعال التي من شأنها تحريض الأشخاص على إنهاء حياة غيرهم، وعقوبة القاتل لغيره ومحرضه على القتل في حال أنه تم تحريضه على فعل هذه الجريمة، وذلك بوصفه مجرمًا وضحيةً في آن واحد، وبهذا الجانب يتضح استحقاق العقاب الدنيوي والأخروي لمن قتل غيره أو حرّض على القتل.

والتحريض على القتل يمكن أن يكون بأي وسيلة من الوسائل المختلفة ومن بينها الوسائل الإلكترونية التي انتشرت بشكل واسع في هذا الزمان؛ فإن الجرائم بطبيعتها توجد بوجود الإنسان وتتطور بتطوره، وبما أن الإنسان دائماً في تطور مستمر بفضل ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة؛ فإننا نجد العلماء يحاولون الاستفادة منها، وبالمقابل نجد أن المجرمين يحاولون الاستفادة أيضاً من التقدم التقني فأصبحت التكنولوجيا شيئاً مباحاً للجميع؛ بل إن المجرمين ربما استطاعوا اكتساب خبرات ومهارات أكثر في تعاملهم مع الإنترنت وارتكابهم للجرائم الإلكترونية، ولم تعد جرائمهم تقتصر على إقليم دوله واحدة بعينها بل تجاوزت حدود الدولة، وهي جرائم متكررة ومستحدثة تمثل نوعاً من أنواع الذكاء الإجرامي استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية، مما أوجب تطوير الأنظمة التشريعية الجنائية الوطنية بذكاءٍ تشريعيٍّ مماثلٍ للذكاء الإجرامي، تعكس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانب تلك التقنيات وأبعادها الجديدة ما يضمن في كافة الأحوال احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى، وبما يتكامل في الدور والهدف مع المعاهدات والأنظمة

الدولية، وهذا كله يُمكن من الوصول إلى سُبل مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية من خلال تعاون الأنظمة الدولية وفهمها للسُّبل الشرعية والعمل بها في مكافحة هذا النوع من الجرائم المتكررة والمستحدثة، فتكسر الاستفادة من هذه الوسائل والأجهزة الإلكترونية، ويقل خطرها.

أهمية البحث

تُعد الكتابة في موضوع التحريض الإلكتروني على القتل من الأهمية بمكان وذلك للآتي:

- 1- قدرة الإنترنت على اختصار المسافات انعكست على طبيعة الأعمال الإجرامية ولم تعد الجريمة محلية فحسب؛ بل أصبحت عالمية، وهذا يَشكل خطورة كبيرة على المجتمعات، وهو ما يعطي للبحث في هذا الموضوع أهمية كبيرة.
- 2- كما تكمن أهمية هذا البحث في أنه يتناول آليات حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم، وإقرار العقوبات الرادعة لها.
- 3- ظهور مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو بشكل أو بآخر للقتل وتُهدد الأمن المجتمعي وحياة الإنسان دون درايتها بالمسؤولية الجنائية المترتبة على تلك الأفعال، فكان لزاماً بيان خطورة هذه المجموعات التي تنتهج التحريض على القتل عبر الوسائل الإلكترونية.
- 4- التحريض على القتل عبر الوسائل الإلكترونية يستهدف في الغالب فئة الأطفال والمراهقين وضعاف النفوس والذين يعانون من صعوبات في الحياة أو ضعف الوازع الديني، وقد ظهر هذا التحريض مؤخراً على هيئة ألعاب إلكترونية، فوجب التبيين والتحذير بالبحث والكتابة في أحكام هذه الجرائم، في حين أن التحريض على الجرائم يُعدّ أمراً خطيراً يجب الحذر منه، وتُعد بعض أنواعها أخطر من غيرها، ولذا يجب العمل على زيادة الوعي القانوني في هذا الصدد.

أسباب اختيار البحث

- 1- جسامه هذه الجريمة وخطورتها في المجتمع إذا تحققت جزاء التحريض، ولعل هذا البحث يُسهم في بيان تجريم التحريض الإلكتروني على القتل وبيان عقوبة هذه الجريمة؛ الأمر الذي يُسهم في الردع ومكافحة هذه الجرائم لحماية المجتمع وحفظ حياة الناس من الهلاك.
- 2- حداثة الموضوع وتطوره فهو موضوع جديد لم يحظى بدراسات وافية لكل جوانبه.
- 3- احتياج المكتبة القانونية والدارسين لعلم القانون الجنائي إلى مثل هذا الموضوع.

منهج البحث

نظراً لأهمية الموضوع وحدائته وتطوره، فقد اعتمدت في هذا البحث على عدة مناهج هي: المنهج الوصفي، وكذا المنهج التحليلي من أجل فهم وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، كما تم الاعتماد أيضاً على المنهج المقارن كمنهج أساسي في هذه الدراسة.

فقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن وعقد مقارنة بين قانون العقوبات الليبي وبين القانون رقم: 5 لسنة 2022م الصادر عن مجلس النواب الليبي وبين أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبار جانبيين أساسيين للدراسة، وهما:

الجانب الأول: الإطار العام للتحريض على القتل عبر الوسائل الإلكترونية.

الجانب الثاني: دور التشريعات الجزائية في الحد من التحريض الإلكتروني على القتل.

وتتجلى معالم هذا المنهج في الآتي:

1- قمت بجمع المادة العلمية من مظاهرها.

2- عزفت بالمسألة المراد استقصاؤها وذكر النصوص المؤيدة لذلك.

3- جعلت خاتمة في آخر البحث ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

ولعل هذا البحث يأتي مجيباً على مجموعة من التساؤلات والأعمال التي يقترفها الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرفة الأساس القانوني لهذه الأفعال وتكييفها في التشريعات القانونية، وبيان العقوبات المقررة لها، وكيفية إثباتها والقانون الواجب التطبيق عليها.

مشكلة وتساؤلات البحث

إشكالية البحث في مدى وجود وتأثير دور قانون العقوبات الليبي المتعلق بالتحريض على القتل عبر الوسائل الإلكترونية، ومدى اعتباره للجريمة الإلكترونية وإيجاد آليات لمكافحتها، وبالخصوص في مواجهة ظاهرة التحريض الإلكتروني على القتل، ومدى قدرته على الحد منها؟ فما هي المسؤولية الناجمة عن أفعال التحريض الإلكتروني على القتل؟ وما مدى إمكانية تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2022م الصادر عن مجلس النواب الليبي، وما هي التحديات والمعوقات التي يمكن أن تكون من المؤاخذات الملحوظة عليه.

فيمكن من خلال البحث والدراسة والتحليل والتوصيف الوصول إلى مدى قدرة القوانين العقابية الليبية في الحد من ظاهرة التحريض الإلكتروني على القتل، وذلك بإبراز نقاط القوة والضعف التي تتميز بها، مع الإشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما

يتعلق بأحكام الشريك في الجريمة؟ وهل التحريض الإلكتروني يدخل في أحكام الشريك؟ ومدى توافق القوانين المذكورة مع بعضها ومع أحكام الشريعة الإسلامية.

أهداف البحث

- 1- التأكيد على عمق المادة العلمية للقانون الجنائي والكشف عن عمق العقلية القانونية وتطورها مع تطوّر الآلة الإجرامية ووسائل التحريض على ارتكاب الجرائم للحدّ من خطورتها ولا سيما فيما يتعلق بحياة الناس، ومعالجة مشكلة هذه الجريمة.
- 2- الوقوف على مدى ما تمتاز به المواد القانونية والنصوص التشريعية من الرصانة والقوة وبيان نقاط القوة والضعف للقوانين العقابية، ومدى فعاليتها وجدواها على أرض الواقع.
- 3- بيان العقوبات المقررة لها، وكيفية إثباتها والقانون الواجب التطبيق عليها، لعله يسهم في معالجة مشكلة الجرائم الإلكترونية والإجراء الوقائي لحماية حياة أفراد المجتمع من الجريمة الإلكترونية للتحريض على القتل، الأمر الذي يسهم في النهوض بالقانون وتفعيله، وإظهار صورته بما يواكب التطورات الإجرامية وسن القوانين الرادعة وتفعيلها وبذلك تكون الحركة القانونية في المستوى المطلوب.
- 4- تصوير العلاقة بين القوانين العقابية وقانون رقم: 5 لسنة 2022م، وأحكام الشريعة الإسلامية وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتبيين ما هو الواجب التطبيق.

خطة البحث

سأتناول في هذا البحث عدة جوانب لدراسة موضوع التحريض الإلكتروني على القتل، وذلك على النحو التالي:

مقدمة ذكرت فيها أسباب ودوافع اختيار البحث وأهمية البحث ومنهج البحث ومشكلة وتساؤلات البحث وأهداف البحث

تمهيد

إن التحريض هو فعل قصدي، مادي أو معنوي، ينطوي على الإيعاز وخلق الباعث - النية الجرمية - لدى أحد الأشخاص لدفعه للقيام بفعل جرمي، وعليه، فإن القاصر أو ضعاف النفوس أو من لهم مصالح شخصية أو تُغريهم المادة، في أغلب الأحيان، يمكن أن يكونوا أكثر من غيرهم ضحيةً لعملية التحريض الإلكتروني.

وعملية التحريض هذه يمكن أن تكون مُوجَّهة إلى شخص معين، كما يمكن أن تكون موجهة إلى الجمهور وتُتخذ في مثل هذه الحالة طابع العلانية.

وفي عالم الإنترنت قد تُوَلِّف عُرف الدردشة ومنتديات المناقشة والبريد الإلكتروني وغيرها بيئةً للتلاعب بعقول القاصرين وضعاف النفوس لتحريضهم على القتل، وذلك من خلال نشر الصور والكتابات وتعميم الآراء أو المبادئ المدمرة التي تتحدث عن مزايا للقتل.

وهنا يُطرح التساؤل حول وجود نصوص واجبة التطبيق في هذا المجال، ومدى تضمين قانون العقوبات الليبي أي نص خاص يعاقب على التحريض الإلكتروني على القتل، والجواب على ذلك هو ما سيتم تسليط الضوء عليه في هذا البحث.

المبحث الأول: الإطار العام للتحريض الإلكتروني على القتل

ويشتمل على أربعة مطالب: وهي؛ تعريف التحريض. وتعريف الجريمة الإلكترونية وأداتها. وخصائص الجريمة الإلكترونية وتطورها. ودوافع ارتكاب الجريمة الإلكترونية وأسبابها.

المطلب الأول: تعريف التحريض

التحريض لغة يراد به الحث على الشيء أو الدفع إليه، للقيام به، تعتبر كلمات مثل الحث والدفع والتشجيع والتشجيع والحمل مترادفات لكلمة تحريض فلها الدلالة ذاتها والمعنى نفسه ويراد بالتحريض الدفع إلى الخير كما قد يراد به الدفع إلى الشر.

أما من الناحية الاصطلاحية، لا يخرج معنى التحريض الاصطلاحي عن معناه اللغوي، فرغم خلو الدراسات والأبحاث الاجتماعية والإنسانية من معنى التحريض، فإن الدلالات تشير إلى أن التحريض يدور حول الحث على القيام بالمحظور من الأعمال من أجل خلق التصميم والعزيمة على القيام بهذا الفعل، أما في الفقه الجزائي فقد عرف التحريض في مجال ارتكاب الجريمة على أنه " خلق التصميم على ارتكاب الجريمة لدى شخص معين بنية دفعه إلى ارتكابها، أو مجرد خلق التصميم على ارتكابها.

ويُعرف مفهوم التحريض بأنه خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني، وذلك بأي وسيلة كانت.

ومما تقدم يتبين ما يلي:

1- أن نشاط المحرض يعتبر ذو طبيعة معنوية ويمكن أن يؤدي إلى تحفيز الفرد على القيام بأعمال غير إنسانية والتسبب في الضرر للآخرين.

2- يشير مفهوم التحريض إلى الحث على ارتكاب جريمة ودفع الآخرين لتنفيذها.

3- يشتمل مفهوم التحريض على ركن أساسي وهو المحرض الذي يُمكن أن نسميه شيطان الجريمة، حيث يتم بواسطته تشجيع الآخرين على الجريمة وخلق التصميم عليها. (1)

¹ ينظر: التحريض الإلكتروني على الانتحار تحدياً جديداً أمام التشريعات الجزائرية، شريفة سوماتي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد: 59، العدد: 02، السنة 2022م. (ص: 524).

المطلب الثاني: تعريف الجريمة الإلكترونية وأدائها.

الفرع الأول: تعريف الجريمة الإلكترونية

لم يتفق الفقه الجنائي على تسمية موحدة للجريمة الإلكترونية، إذ يطلق عليها البعض الجريمة الإلكترونية وهناك من يسميها الجريمة المعلوماتية، ويذهب آخرون إلى تسميتها بجرائم إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويطلق عليها آخرون مسمى جرائم الكمبيوتر والإنترنت، والجرائم المستحدثة، والجريمة الناعمة، والجريمة السيبرانية، وإجرام ذوي الياقات البيضاء، وجرائم التقنية العالية، وغير ذلك من المسميات.

وبما أن إيجاد تعريف للجريمة الإلكترونية كان محلاً لاجتهادات الفقهاء، فقد ذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة ووضعوا تعريفات شتى وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للجريمة الإلكترونية، وهناك اختلاف بين الباحثين في تعريف الجريمة الإلكترونية، فمنهم من يتناول التعريف من الجانب التقني "فنياً"، ومنهم من يتناوله من الجانب القانوني، فالذين يتناولونه من الجانب التقني يذهبون إلى القول بأن الجريمة المعلوماتية: "هي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود"، أما الذين يتناولونه من الجانب القانوني فيذهبون إلى أن تعريف الجرائم الإلكترونية يتطلب تعريف المفردات الضرورية المتعلقة بارتكاب جرائم الحاسب الآلي وهي: "الحاسب الآلي، برامج الحاسب الآلي، البيانات، الممتلكات، الدخول، الخدمات، الخدمات الحيوية".

وفريق آخر من الفقهاء أيضاً يعرف جريمة الحاسب الآلي أو الجريمة الإلكترونية بأنها: "الجريمة التي تقع بواسطة الحاسب الآلي أو عليه أو بواسطة شبكة الإنترنت"⁽¹⁾.

ومصطلح الجريمة الإلكترونية يتكون من مقطعين، هما: "الجريمة، والإلكترونية"؛ فالمقطع الأول "الجريمة: هي السلوكيات والأفعال الخارجة على القانون، أما المقطع الثاني "الإلكترونية" فيستخدم لوصف فكرة من الحاسب أو عصر المعلومات.

¹ ينظر: مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2006م، (ص: 20)، والجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. كرم سلام عبدالرؤوف، بحث منشور بالمؤتمر العلمي: (الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) 2022م، وطبعت بحوث المؤتمر بكتاب من إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية (ألمانيا/برلين)، (ص: 55)، والجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها، إعداد مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس، 2016م (ص: 20)، والجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، شهادة ماجستير، الأستاذة: عائشة نايري، جامعة أحمد دراية، كلية الحقوق، (2016/2017م) (ص: 5).

والجرائم الإلكترونية كاصطلاح مركب من هذين المقطعين هي: "المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد إيذاء سمعة الضحية، أو أذى مادي أو عقلي للضحية، مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصالات مثل الإنترنت مثل غرف الدردشة، والبريد الإلكتروني، والموبايل". (1)

ويتبين من التعريفات السابقة أنها وإن اختلفت في اللفظ والتعريف إلا أنها تتفق في المعنى فهي تشمل على أركان الجريمة الإلكترونية من حيث وجود عناصرها من "وجود الجرم أو الضرر، والفاعل، والأداة، والضحية أو المتضرر"، وقد عرّف بعضهم الجريمة الإلكترونية بتعريف مفصّل بأنها: "تمثل في كل فعل أو سلوك غير مشروع، مرتبط بأية وجهة بالحاسبات، يتسبب في تكبد أو إمكانية تكبد المجني عليه خسارة، وحصول أو إمكانية حصول مرتكبه على أي مكسب". (2)

وفي القانون الليبي رقم: 5 لسنة 2022م الصادر عن مجلس النواب الليبي في: 2022/09/27م، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 2023/01/16م، عرّف الجريمة الإلكترونية بأنها: "كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام القانون" (3)

الفرع الثاني: أداة الجريمة الإلكترونية وأركانها:

تقوم الجرائم الإلكترونية على أركان، منها:

1- الركن المادي: ترتبط طبيعة الركن المادي في الجرائم الإلكترونية بالمشكلات المثارة. ويقصد بذلك سوء استخدام الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة، أو اقتحام آثار مادية ملموسة تساهم في التدمير للمعلومات، أو السرقة لبطاقات الائتمان أو التزوير والتلاعب في البيانات المرتبطة بالحواسب الآلية، وإن السلوك الإجرامي يعتبر عنصراً أساسياً في الركن المادي في الجرائم التقليدية، كمشاهدة الجاني ورؤيته رؤية العين في قيامه بالقتل أو السرقة أو التزوير، أما في الجرائم الإلكترونية فيكون من الصعب أن يتم ارتكاب أو إمساك الجاني مادياً؛ وذلك لأنها عبارة عن جرائم تُرتكب من خلال المعلومات والبيانات المتوافرة عبر أنظمة الحواسب الآلية.

2- الركن المعنوي: ويقصد به الحالة النفسية والمزاجية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، مع أهمية التركيز على العلاقات التي تكون مرتبطة ما بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني.

¹ ينظر: الجرائم الإلكترونية المفهوم والأسباب، أ. د. ذياب موسى البدانية، ورقة علمية مقدمة للملتقى العلمي: (الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوّلات الإقليمية والدولية) المملكة الأردنية الهاشمية 2014م. (ص: 3)

² ينظر: الجرائم الإلكترونية والإنترنت، د. فريحة حسين، أستاذ محاضر جامعة المسيلة الجزائر، (بحث منشور بمجلة المعلوماتية العدد: السادس والثلاثون) أكتوبر/2011م. (ص: 2).

³ القانون الليبي رقم: 5 لسنة 2022م الصادر في: 2022/09/27م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، المادة: (1)، (ص: 02).

3- الركن الشرعي: ويقصد به الصفات غير المشروعة للفعل، حيث يكون هنالك قاعدة تجريم وعقوبات مفروضة على الجرائم الإلكترونية المرتبطة بأنظمة المعلومات، ويكون السلوك الإجرامي مرتبطاً بالمعلومات المخزنة، أو التي يتم إدخالها إلى الحاسب الآلي، وقد يتمثل السلوك الإجرامي أيضاً في تدمير النظام المعلوماتي أو التزوير؛ وذلك من خلال التسلل إلى أرصدة الحسابات المتوافرة في البنوك.⁽¹⁾

ونظراً لتطور الجرائم الإلكترونية وتعدد أشكالها وأنواعها أوغل العالم وتمعن في استخدام الحاسب، مما أدى إلى صعوبة حصرها أو وضع نظام قانوني يخضع له المجرم، حيث يمكن ارتكاب الجريمة بضغطة زر، وصعوبة تحديد الفاعل أو عدم إمكانية معرفة مكانه أدى إلى إثارة الجدل حول الجرائم الإلكترونية. أداة الجريمة الإلكترونية:

إن الكمبيوتر له صلة وثيقة بالجرائم الإلكترونية، فلا جريمة إلكترونية دون حاسب، فالحاسب له دور أساسي في مجال الجريمة الإلكترونية، فيقوم الحاسب بعدة أدوار في حالة ارتكاب الجريمة، منها:

1- يكون الكمبيوتر هدفاً للجريمة، مثل حالة الدخول غير المصرح به إلى النظام أو زراعة الفيروسات لتدمير المعطيات أو الملفات المخزنة أو تعطيلها أو لزم استخدام وسائل متطورة لاكتشاف الجرائم ومن هنا يلعب الكمبيوتر دوراً رئيسياً في كشف الجرائم وتتبع فاعليها بل وإبطال الهجمات التدميرية لمخترقي النظم وتحديد هجمات الفيروسات وقرصنة البرمجيات. الاستيلاء على البيانات المخزنة أو المنقولة.

2- يكون الكمبيوتر أداة لارتكاب الجريمة.

3- الكمبيوتر يكون بيئة الجريمة، كحالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية أو استعماله كأداة لترويج المخدرات.

أما دور الكمبيوتر في حالة اكتشاف الجريمة، فهو يستخدم في التحقيق لجميع الجرائم، كما أن تنفيذ القانون يعتمد على النظم التقنية من خلال تطبيق القانون ومع تزايد ارتكاب جرائم الكمبيوتر واعتماد مرتكبيها على وسائل متجددة ومتطورة.⁽²⁾

المطلب الثالث: خصائص الجريمة الإلكترونية وتطورها.

الفرع الأول: خصائص الجرائم الإلكترونية:

¹ ينظر: الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. كرم سلام عبد الرؤوف، (ص: 57) من كتاب المؤتمر العلمي: (الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) 2022م، مطبوع من إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية (ألمانيا/برلين).

² ينظر: الجرائم الإلكترونية والإنترنت، د. فريحة حسين، أستاذ محاضر جامعة المسيلة الجزائر، (بحث منشور بمجلة المعلوماتية، العدد: السادس والثلاثون) أكتوبر/2011م. (ص: 2).

إن قدرة الإنترنت على اختصار المسافات انعكست على طبيعة الأعمال الإجرامية ولم تعد الجريمة محلية فحسب؛ بل أصبحت عالمية، بل تحصل بعدم التواجد المادي للجرم المعلوماتي في مكان الجريمة، ومن ثم تتباعد المسافات بين الفعل الذي يتم من خلال جهاز الكمبيوتر وبين النتيجة أي المعطيات، وقد يتعد ارتكابها بين أكثر من دولة، كما أن المواقيت تختلف بين الدول مما يثير إشكالية حول القانون الواجب التطبيق على هذه الجريمة⁽¹⁾.

فالجريمة الإلكترونية تتميز بخصائص وصفات تميزها عن الجريمة التقليدية وتمثل تلك الخصائص فيما يلي:

- 1- سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية، فهي ترتكب عبر جهاز الكمبيوتر مما يسهل تنفيذها من قبل المجرم دون أن يراه أحد أو يكتشفه.
- 2- صعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها فالجرائم الإلكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها وأهدافهم وبالتالي لا يمكن تحديد حجم الأضرار الناجمة عنها.
- 3- مرتكبها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتببه بهم أمرا صعبا، أعمارهم تتراوح غالبا ما بين: (18 إلى 48 سنة).
- 4- جريمة عابرة للحدود لا تعترف بعنصر المكان والزمان فهي تتميز بالتباعد الجغرافي واختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه، فالسهولة في حركة المعلومات عبر أنظمة التقنية الحديثة جعل بالإمكان ارتكابها عن طريق حاسوب موجود في دولة معينة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى، وبالتالي فهي شكلا جديدا من أشكال الجرائم العابرة للحدود بين الدول. إذ يمكن من خلال النظام المعلوماتي ارتكاب العديد من الجرائم مثل جرائم التعدي على البيانات وتزوير وإتلاف المستندات الإلكترونية والاحتيال المعلوماتي والقرصنة وسرقة الأموال.
- 5- اعتبارها أقل عنفا في التنفيذ؛ فهي تُنفذ بأقل جهد ممكن مقارنة بالجرائم التقليدية، لأن المجرم عند تنفيذه لمثل هذه الجرائم لا يبذل جهدا؛ فهي تُطبّق على الأجهزة الإلكترونية وبعيدا عن أي رقابة مما يسهل القيام بها.
- 6- سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، فالمعلومات المتداولة عبر الإنترنت على هيئة رموز مخزنة على وسائط تخزين مغطاة، وهي: عبارة عن نبضات إلكترونية غير مرئية مما يجعل أمر طمس ومحو الدليل أمر سهل.
- 7- ترتكب بواسطة شبكة الإنترنت: أي تستخدم شبكة الإنترنت كأداة لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذ تُعدّ شبكة الإنترنت حلقة الوصل بين كافة الأهداف المحتملة لتلك الجرائم كالبنوك والشركات بكافة أنواعها والأشخاص وغيرها، والتي غالبا ما تكون الضحية.

¹ ينظر: الجرائم الإلكترونية والإنترنت، د. فريجة حسين، مرجع سابق (ص: 3).

8- مرتكب الجريمة مجرم ذو خبرة في استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

9- الجرائم الإلكترونية لا تعرف الحدود المكانية ولا الحدود الزمنية؛ لأنها ترتكب عبر شبكة الإنترنت لا تحدها حدود جغرافية كحدود دولة بعينها، فالعالم كله يمكن أن يكون مسرحاً لارتكاب الجريمة، كما لا يجدها زمان معين رغم الاختلاف في المواقف بين الدول.

10- الجرائم الإلكترونية تتسم بالخطورة البالغة وذلك من عدة نواح فمن ناحية الخسائر الناجمة عنها كبيرة جداً قياساً بالجرائم التقليدية، وبصفة خاصة جرائم الأموال، ومن ناحية ثانية تجدها ترتكب من فئات إجرامية متعددة تجعل من الصعب معرفة الفاعل، ومن ناحية أخيرة تنطوي على سلوكيات غير مألوفة .

11- صعوبة التحري والتحقيق في هذه الجرائم ومن ثم محاكمة مرتكبها فهناك صعوبة في ملاحقة مرتكب هذه الجرائم، ولو تم التوصل إليه فمن السهل إتلاف الأدلة من قبل الجناة، كما أن هذه الجرائم لا تحدها حدود، فهي جرائم عابرة للحدود مما يثير تحديات ومعوقات في حقل الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ومتطلبات التحقيق والملاحقة والضبط والتفتيش.

12- تعتمد الجريمة الإلكترونية على الخداع والذكاء في التعرف على مرتكبها إن الذي يساعد على عدم التعرف على مرتكبي الجرائم الإلكترونية إحجام البنوك والشركات ومؤسسات الأعمال عن الإبلاغ عما يرتكب من جرائم تجنّباً للإساءة إلى سمعتها وهز ثقة العملاء بها، وإخفاء أسلوب ارتكاب الجريمة خوفاً من قيام الآخرين بتقليد هذا الأسلوب، وهو ما يدفع المجني عليه إلى الإحجام عن إبلاغ السلطات المختصة بها.⁽¹⁾

الفرع الثاني: تطوّر الجرائم الإلكترونية:

من المعلوم أن هناك صعوبة في تحديد بداية معيّنة لنشوء الجرائم الإلكترونية، حيث إن الحواسيب الإلكترونية كانت موجودة منذ فترة بعيدة، ولكن تختلف عما هي عليه الحواسيب الحالية سواء من حيث الشكل والسرعة والدقة والتطور الحالي، الذي يعتبر نتاج لتطور كبير عبر سنين عديدة، إلا أن البعض يُرجع حدوث أول جريمة متصلة بالحاسوب إلى عام 1801م ، عندما أقدم صاحب مصنع للنسيج في فرنسا ويدعى "جوزيف جاكوارد" على تصميم لوحة إلكترونية، وكانت أول نموذج للوحة الحاسوب الحالي، لتقوم هذه اللوحة بتكرار مجموعة من الخطوات المستخدمة لحياكة أنواع من المنسوجات، الأمر الذي أثار مخاوف بعض العاملين في المصنع من تأثير تلك اللوحة على وظائفهم، مما دفعهم إلى تخريب تلك اللوحة، بينما يرجع البعض الآخر البداية

¹ ينظر خصائص الجرائم الإلكترونية في: الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. كرم سلام عبد الرؤوف، مرجع سابق (ص: 64، 65)، والجرائم الإلكترونية والإنترنت، د. فريحة حسين، مرجع سابق (ص: 2، 3).

الحقيقية لظاهرة الجرائم الالكترونية إلى عام 1958م، حينما بدأ معهد ستانفورد الدولي للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية رصد حالات ما سمي في ذلك الحين بإساءة استخدام الحاسوب، بصورة منظمة.

وخلال التسعينيات من القرن العشرين، ومع انتشار الحواسيب والاعتماد عليها في شتى مجال الحياة والأعمال اليومية الخاصة والعامية، بدأت الجريمة الإلكترونية في النمو والبروز أكثر فأكثر، حيث سجل ظهور عدة حالات للجريمة ذات صلة بالحواسيب، كان من أبرزها جريمة سرقة بنك مينيسوتا الأمريكي عام 1966م، والتي اعتبرت أول سرقة إلكترونية تقع على بنك، وبعد ذلك توالى بعض المقالات الصحفية في الظهور متناولة بعض الحالات التي أطلق عليها آنذاك جرائم الحاسوب أو الجرائم ذات الصلة بالحاسوب.

ورغم استمرار تطور ظاهرة الجريمة الإلكترونية خلال حقبة السبعينيات، إلا أن الحالات التي سجلت في تلك الفترة الزمنية كانت قليلة، وقد تعود أسباب تلك القلة إلى كون مكنم الخطر كان داخليا، ويكاد أن يكون خطرا ينحصر بين العاملين على الأنظمة الحاسوبية نفسها، حيث كانوا هم فقط من يستطيع الوصول إلى تلك الأنظمة بصورة مباشرة، ولم يكن هناك اتصال بتلك الأنظمة من العالم الخارجي، كما أن سبب قتلها أيضاً يعود إلى عدم الإبلاغ عن الكثير من تلك الجرائم لكون الشركات والوكالات كانت تحرص على عدم اهتزاز الثقة بها وبأنظمتها الحديثة، وأعقبت تلك الحقبة الزمنية إجراء دراسات ومقالات صحفية بشأن الجريمة الإلكترونية من قبل كثير من الباحثين الصحفيين، وفي السبعينيات أيضاً شهد العالم بداية لظهور بعض التشريعات والقوانين التي تجرم بعض الممارسات ذات الصلة بإساءة استخدام الحاسوب وقررت لها عقوبات محددة كما حصل في السويد، والتي اعتبرت بذلك أول دولة يصدر فيها قانون يجرم بعض الأفعال والممارسات المرتبطة بالحواسيب.

أما في عقد الثمانينيات فقد حدث تغيراً ملحوظاً في التعامل مع ظاهرة الجريمة الإلكترونية، وذلك من جانب الباحثين والعامية على السواء؛ بسبب ارتفاع مؤشر عدد القضايا ذات الصلة بإساءة استخدام الحاسوب، ولا سيما بعد اهتمام الصحافة وإبرازها لتلك القضايا، حيث أصبح بعضها يؤرق المجتمع الدولي كقضايا الاختراق وقرصنة البرمجيات والتلاعب في أنظمة النقد الإلكتروني وانتشار العديد من أنواع الفيروسات، كما شهد ذلك العهد الانطلاقة الأولى للقوانين والتشريعات الخاصة بحماية البرامج الحاسوبية والتي أطلق عليها قوانين حماية الملكية الفكرية واعتبرت من القوانين الأكثر وضوحاً ونصحاء، وكذلك في تلك الفترة الزمنية ظهر الاهتمام العربي بظاهرة الجريمة الإلكترونية وتمثل ذلك في صدور العديد من الدراسات العلمية والمؤلفات العربية ذات الشأن بالجريمة الإلكترونية وعقد الندوات المختلفة ذات الصلة بذلك حيث عقدت في 1986م ندوة أمن المعلومات في الحاسبات الآلية والتي تبناها مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وشهدت التسعينيات والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين تحولات في مجال الجريمة الإلكترونية، حيث ارتبط ذلك بتحول شبكة الإنترنت في ذلك الوقت من شبكة أكاديمية إلى شبكة تُعنى بخدمة المجالات التجارية والفردية، حيث بلغ مستخدميها في عام 1996 ما يقارب 40 مليون مستخدم، وفي عام 2014م تجاوز عدد المستخدمين أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم؛ الأمر الذي أدى إلى خلق عبء كبير على المختصين بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولذلك وُجد مفهوم جديد عرفها بالجرائم العابرة، حيث يستطيع المجرمون تنفيذ مخططاتهم الاجرامية في دول متعددة دون الاكتراث بأية حدود دولية.⁽¹⁾

المطلب الرابع: دوافع ارتكاب الجريمة الإلكترونية وأسبابها

إن الأسباب والدوافع لارتكاب الجريمة الإلكترونية قد تكون مادية أو موضوعية، ويمكن الإحاطة ببعض تلك الأسباب والدوافع فيما يلي:

- الرغبة في جمع المعلومات وتعلمها: وأولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم يقدمون عليها بغية الحصول على الجديد من المعلومات وقد أشار الأستاذ ليفي في أحد مؤلفاته الخاصة بقرصنة الأنظمة إلى أن أخلاقيات هؤلاء القراصنة تركز على مبدئين أساسيين هما: الأول: أن الدخول إلى أنظمة الحاسب الآلي يمكن أن يعلمك كيف يسير العالم، والثاني: أن جمع المعلومات يجب أن يكون غير خاضع للقيود.
- الاستيلاء على المعلومات: الإقدام على ارتكاب هذا الجرم بواسطة تقنية المعلومات بهدف الحصول على المعلومة ذاتها والاستيلاء عليها والتصرف فيها يتمثل ذلك في الحصول على المعلومة المحفوظة في الحاسب الآلي أو المنقولة أو تغييرها أو حذفها أو إلغائها نهائياً من النظام. ويختلف الدافع لهذا التصرف فقد يكون دافع تنافسي أو سببه الابتزاز أو الحصول على مزايا ومكاسب اقتصادية، وكثيراً ما يكون هدف هذه الجرائم ذو طابع سياسي أو اقتصادي.
- قهر النظام وإثبات التفوق على تطور وسائل التقنية: ففي بعض الأحيان يكون الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم هو قهر النظام وإثبات قدرة الجاني وتفوقه على تعقيدات وتطور وسائل التقنية الحديثة، حيث يمضي كل وقته أمام شاشات أجهزته لكسر الحواجز الأمنية للأنظمة الإلكترونية واختراقها ليثبت براعته في القدرة على تحدي أي تطور جديد.
- إلحاق الأذى بأشخاص أو جهات: فإن بعض المجرمين الذين يقدمون على ارتكاب الجريمة عبر شبكة المعلومات العالمية وتقنية المعلومات بصورة عامة يتركز الدافع من ورائها على إلحاق الأذى بأشخاص محددين أو جهات معينة، وغالباً ما تكون تلك الجرائم مباشرة تتمثل في صورة ابتزاز أو تهديد أو تشهير.

¹ ينظر: الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها، إعداد: مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس، مرجع سابق، (ص: 24 - 26).

- تحقيق أرباح ومكاسب مادية: فإن بعض الجرائم الإلكترونية التي ترتكب يكون الدافع منها تحقيق أرباح ومكاسب مادية كاستخدام شبكة الإنترنت للإعلان عن صفقات تجارية غير مشروعة كصفقات المخدرات والاتجار بالبشر.
 - تهديد الأمن القومي والعسكري: فإن بعض الجرائم الإلكترونية الهدف منها أسباب ودوافع سياسية كتهديد الأمن القومي والعسكري، ومن ذلك ظهر ما يعرف بالتجسس الإلكتروني والإرهاب الإلكتروني والحرب المعلوماتية كما هو الحاصل بين الدول المتقدمة إلكترونياً.
 - دافع الانتقام: ويُعدّ من أخطر الدوافع التي يمكن أن تنفع شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة أو شركة يعمل بها وتجعله يقدم على ارتكاب جريمته.
 - دافع التسلية: وهي جريمة ترتكب من أجل التسلية فقط، ولا يقصد من ورائها إحداث جرائم.
- والجدير بالذكر أن الدافع لارتكاب جرائم الإنترنت يختلف عن دافع الجرائم التقليدية، فالبعض يرتكب الجريمة الإلكترونية لولعه في الحصول على المعلومات الجديدة، مثل: القرصنة، أو للاستيلاء على المعلومات الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو حذفها أو تدميرها أو إلغائها نهائياً، وقد يكون الدافع الرغبة في قهر النظام الإلكتروني بغرض تحقيق شهرة وإثبات التفوق العلمي لديه، وهي تكون بين الشباب، وقد تكون لاستهداف بعض الأشخاص والجهات.⁽¹⁾
- علمًا بأن الجرائم الإلكترونية تتعدد إلى عدة أشكال منها ما يلي:
- اقتحام شبكات الحاسب الآلي وتخريبها (قرصنة البرامج).
 - سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بدون ترخيص.
 - انتهاك الاعراض وتشويه السمعة.
 - إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
 - تسريب المعلومات والبيانات.
 - جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها.
 - نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاك لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.⁽²⁾

¹ ينظر في أسباب ودوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية: الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها، إعداد: مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس، مرجع سابق، (ص: 28 - 29)، والجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. كرم سلام عبدالرؤوف، مرجع سابق، (ص: 57، 58).

والجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، الأستاذة: عائشة نايري، مرجع سابق (ص: 12).

² ينظر: الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. كرم سلام عبد الرؤوف، مرجع سابق، (ص: 57، 58).

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية وموقف القانون الليبي والقانون رقم: (5 لسنة 2022م) من التحريض الإلكتروني على القتل ومقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية.

ويشتمل على أربعة مطالب: وهي؛ الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية. جريمة التحريض الإلكتروني على القتل في قانون العقوبات الليبي. جريمة التحريض الإلكتروني على القتل في القانون رقم: 05 لسنة 2022م، الصادر عن مجلس النواب الليبي. المقارنة بين أحكام التحريض الإلكتروني على القتل في قانون العقوبات الليبي والقانون رقم: (5 لسنة 2022م) مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية.

الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية:

انقسم الفقه إلى اتجاهين لتحديد الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، الأول: يرى أنه وفقاً للقواعد العامة أن الأشياء المادية وحدها هي التي تقبل الحيازة والاستحواذ، وأن الشيء موضوع السرقة يجب أن يكون مادياً أي له كيان مادي ملموس حتى يمكن انتقاله وحيازته عن طريق الاختلاس المكوّن للركن المادي في جريمة السرقة، ولما كانت المعلومة لها طبيعة معنوية ولا يمكن اعتبارها من قبيل القيم القابلة للحيازة، إلا في ضوء حقوق الملكية الفكرية، لذلك تستبعد المعلومات ومجرد الأفكار من مجال السرقة، ما لم تكن مسجلة على إسطوانة أو شريط، فإذا ما تم سرقة إحدى هاتين الدعامتين الخارجية، فلا تتور مشكلة قانونية في تكييف الواقعة على أنها سرقة مال معلوماتي ذو طبيعة مادية، وإنما المشكلة تتور عندما تكون أمام سرقة مال معلوماتي غير مادي. والاتجاه الثاني: يرى أن المعلومات ما هي إلا مجموعة مستحدثة من القيم قابلة للاستحواذ مستقلة عن دعامتها المادية، على سند من القول بأن المعلومات لها قيمة اقتصادية قابلة لأن تُحاز حيازة غير مشروعة، بمعنى أن المعلومات مال قابل للتملك أو الاستغلال على أساس قيمته الاقتصادية وليس على أساس كيانه المادي، ولذلك فهو يستحق الحماية القانونية ومعاملته معاملة المال. وهناك من يرى أنه يجب أن نفرق بأن هناك مالاً معلوماتياً مادياً فقط، ولا يمكن أن يخرج عن هذه الطبيعة، وهي آلات وأدوات الحاسب الآلي، مثل: وحدة العرض البصري ووحدة الإدخال، وأن هناك من المال المعلوماتي المادي ما يحتوي على مضمون معنوي هو الذي يعطيه القيمة الحقيقية وهي المال المادي، كالشريط المغنط أو الإسطوانة المغنطة أو الذاكرة أو الأسلاك التي تنتقل منها الإشارات من على بُعد، كما هو الحال في جرائم التجسس عن بعد، إذن من المنطق القول إذا حدثت سرقة فإنه لا يسرق المال المسجل عليه المعلومة والبرامج لقيمتها المادية وهي ثمن الشريط أو ثمن الأسطوانة، وإنما يسرق ما هو مسجل عليهما من معلومات وبرامج.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الاعتداد بفكرة الكيان المادي للشيء الناتج عنه اختلاس المال المعنوي هو البرامج والمعلومات، وأنها لا يمكن أن تكون شيئاً ملموساً محسوساً، ولكن لهما كيان مادي قابل للانتقال والاستحواذ عليه بتشغيل الجهاز ورؤيتهما على الشاشة مترجماً إلى أفكار تنتقل من الجهاز إلى ذهن المتلقي، وانتقال المعلومات يتم عن طريق انتقال نبضات ورموز تمثل شفرات يمكن حلها إلى معلومات معينة لها أصل صادرة عنه يمكن سرقة، وبالتالي لها كيان مادي يمكن الاستحواذ عليه البرامج والمعلومات، واستطرد أصحاب هذا الاتجاه في القول بأنه طالما أن موضوع الحياة غير مادي فإن واقعية الحياة تكون من نفس الطبيعة أي غير مادية وبالتالي يمكن حيازة المعلومات بواسطة الالتقاط الذهني عن طريق البصر.⁽¹⁾

المطلب الثاني: جريمة التحريض الإلكتروني على القتل في قانون العقوبات الليبي

ينصّ قانون العقوبات الليبي على ما يلي:

- "مادة: 100" من قانون العقوبات الليبي:

الشريك: يُعدّ شريكاً في الجريمة:

أولاً: كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهّزة أو المسهّلة أو المتمّمة لارتكابها.

ثالثاً: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوُقت بناء على هذا الاتفاق.

بالنظر للعناصر المكونة لهذا الجرم" يمكن إعمال المبادئ العامة التي ترعى مسألة التحريض الجرمي، وقد جاءت صياغة المادة 100 من قانون العقوبات الليبي بطريقة تجعلها قابلة للتطبيق في مواضع التحريض عبر الإنترنت والوسائل الإلكترونية؛ حيث نصّت على ما يشمل كل تحريض لارتكاب الفعل المكوّن للجريمة، فنصّت: "كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض".

كما نصت على من يُعدّ شريكاً في الجريمة: "... أو ساعدهم بأيّ طريقة أخرى في الأعمال المجهّزة أو المسهّلة أو المتمّمة لارتكابها..."، وذلك بدليل ما جاء فيها من عبارة: "بأيّ طريقة أخرى".

وكذلك ما جاء في صياغة المادة 103 من قانون العقوبات الليبي: "... نتيجةً للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت".

- "مادة: 101" من قانون العقوبات الليبي:

¹ ينظر: فاعلية القوانين والتشريعات العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، د. محمد إبراهيم الزعي، بحث منشور بالمجلة العربية للنشر العلمي العدد: السابع والثلاثون 2021م، (ص: 281).

عقوبة الشريك: من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.

ومع هذا:

أولاً: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. ثانياً: إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

وينبغي في هذا المجال التنبيه إلى الضوابط التي ترعى هذه النصوص بحيث لا يجوز الخلط بينها وبين جرائم المضايقة عبر الإنترنت التي لا تتجه فيها نية المحرض إلى تحقق نتيجة القتل؛ بل مجرد مضايقة الضحية، وهذا الأمر يتطلب الغوص في مدى تحقق الركن المعنوي للجرم.

- "مادة: 102" من قانون العقوبات الليبي:

معاقبة الشريك دون الفاعل.

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.

- "مادة: 103" من قانون العقوبات الليبي:

الجريمة المعاقب عليها الشريك.

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

ومن خلال نصوص قانون العقوبات يتبين أن المحرض على الجريمة يعتبر شريكاً فيها وتترتب عليه عقوبتها كعقوبة الفاعل الأصلي المباشر لها وهي الإعدام قصاصاً.

المطلب الثالث: جريمة التحريض الإلكتروني على القتل في القانون رقم: 05 لسنة 2022م، الصادر عن مجلس النواب الليبي.

ينص القانون رقم: (05 لسنة 2022م) الصادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ: (2022/09/27م)؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ: (2023/01/16م)، في مادته: (38): "التحريض على القتل أو الانتحار: يعاقب بالسجن كل من حرّض شخصاً آخر على القتل أو الانتحار باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى".

عرّف القانون الجريمة الإلكترونية بأنها: "كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام القانون"، وأما الغرض من القانون نفسه، ووفقاً للمادة الثانية منه، فإن أهدافه تتمثل في حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم، وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، و حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية، لكن القانون منح سلطات واسعة للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات في المراقبة والحجب، وجاءت عدد من مواد القانون لتضع قيوداً وأوصافاً جنائية من شأنها أن تثير الالتباسات بسبب الصياغات والعبارات المبهمة والفضفاضة التي يمكن تفسيرها وتأويلها بحسب الجهات القائمة على تنفيذ القانون⁽¹⁾.

وفيما يتعلق بالتحريض الإلكتروني على القتل بالخصوص وبعيداً عن الملاحظات سألغة الذكر على القانون نفسه؛ فإن علة التجريم للتحريض على القتل تتلخص فيما يلي:

- 1- فعل القتل يُشكّل خطراً كبيراً على المجتمع؛ لأنه يُهدد حياة أبنائه، والمجتمع حريص على حياة أبنائه.
- 2- إن التحريض أو القتل ينتشر بعدة دوافع، منها دافع التقليد، فالتجريم يحدّ ويردع التقليد في هذه الأفعال.
- 3- إن التحريض أو الإغراء أو المساعدة على القتل تلعب دور كبيراً مع هؤلاء الأشخاص لدفعهم إلى هذا الفعل؛ لذلك يُعدّ المحرّض قد ساهم بإنهاء حياة إنسان؛ لذلك خرج المشرع على القواعد العامة وعاقب على التحريض والمساعدة على القتل كإجراء وقائي لحماية حياة أفراد المجتمع.

ومن خلال نص القانون رقم: 5 لسنة 2022م، يتبين أن المحرّض لا يستحق عقوبة الفاعل الأصلي المباشر للجريمة الإعدام قصاصاً؛ بل يعاقب بالسجن، وهي بمثابة العقوبة التعزيرية ولا يناله القصاص على جريمة القتل التي حرّض عليها؛ وبهذا يتّضح الفرق بين هذا القانون وقانون العقوبات الليبي في تحديد عقوبة المحرض على القتل؛ حيث ينص قانون العقوبات الليبي على أن المحرض يعتبر شريكاً وأن الشريك يستحق عقوبة الفاعل الأصلي، بينما ينص القانون رقم 5 لسنة 2022م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن المحرض على القتل يعاقب بالسجن، وليس بالعقوبة المحددة للقاتل الأصلي المباشر لجريمة القتل، في حين أن القانونين يعاقبان المحرّض سواء بالسجن بصفته محرّضاً ولم يباشر الجريمة، أو بالإعدام قصاصاً بصفته شريكاً في الجريمة.

¹ القانون الليبي رقم: 5 لسنة 2022م، الصادر في: 2022/09/27م؛ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 2023/01/16م، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، المادة: (1)، (ص: 02، 03)، وينظر: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في ليبيا الحماية المفقودة والعقوبات المشددة، د. محمود قنديل، (ص: 9).

المطلب الرابع: المقارنة بين أحكام التحريض الإلكتروني على القتل في قانون العقوبات الليبي والقانون رقم: (5 لسنة 2022م) مع أحكام الشريعة الإسلامية.

صدر قانون القصاص والدية وتناول جرائم القتل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولم يفرد نصا خاصة لجريمة الشريك كما يُعرّفها قانون العقوبات، وأوجد نصًّا عاما في المادة السابعة من القانون رقم 6 لسنة 1423 الصادر في شأن أحكام القصاص والدية التي نصت على أن تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه. وهنا برز رأيان: يرى الرأي الأول أن المشرع أراد ان يحجب قانون العقوبات عن جرائم القتل العمد، وأنه يتعين الرجوع دائما إلى الشريعة الإسلامية، ولما كانت الشريعة الإسلامية تعاقب في جريمة القتل العمد من ارتكب الفعل مباشرة، أما المحرض أو المساعد أو المتفق دون أن ينفذ أي منهم فعل القتل فإنه يُعزّر وفقاً لما يراه القاضي فله سلطة تقديرية في تطبيق التعزير الملائم. أما الرأي الثاني فإنه يرى أن قانون العقوبات يعتبر هو الواجب التطبيق على الشريك.

ويؤدّد الطرف الأول فيقول إن المشرّع لو أراد ذلك لقال إنه يطبق قانون العقوبات فيما لم يرد بشأنه نص، أما وإن قال تطبق الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص؛ فإن قانون العقوبات يعتبر معطّلاً في هذا الشق. المسألة الدقيقة هو أنه في الطعن رقم: 50/1789 ق بإقرار عقوبة الإعدام الصادرة بحق الشريك في جريمة القتل العمد؛ تأسيساً على أن قانون القصاص والدية رقم: 6 لسنة 1423 خلا من النص على أحكام الاشتراك في جريمة القتل العمد المنصوص عليها فيه، ومن ثم يُعدّ قانون العقوبات هو النص الاحتياطي له وفقاً لأحكام الاشتراك المنصوص عليها فيه، فإن العقوبة واحدة للفاعل والشريك استناداً إلى نص مادة: 103 التي نصت على: "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التي تَعَمّد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يُحتمل وقوعها عادةً نتيجةً للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت؛ فاعتبرت عقوبة الإعدام قصاصاً هي الواجب التطبيق على الشريك؛ استناداً إلى نص هذه المادة بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن عقوبة الشريك لا تكون قصاصاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنما تطبيقاً لأحكام قانون العقوبات وقد تصل إلى الإعدام المنصوص عليه في قانون العقوبات.

وما سبق بيانه يستدعي نظرية المساهمة الجنائية في قانون العقوبات، والتي هي قائمة على وحدة الجريمة وتعدد الجناة، فبالإضافة إلى من يباشر الفعل، قد يكون هناك من يحرض على ارتكاب الفعل، أو من يتفق مع الفاعل على ارتكابه، أو من يقدم له المساعدة، وهي الصور الثلاث للاشتراك الجنائي، هذه النظرية تقوم في عدة قوانين "منها القانون الليبي" على قواعد، منها أن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها، مع استقلال كل مساهم بأحواله الخاصة وبقصده المختلف (مادة: 101 عقوبات ليبي)، كما أن قوانين عقوبات تمدّ مسؤولية الشريك إلى النتيجة المحتملة، فمن اشترك في جريمة، فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تَعَمّد

ارتكابها، وذلك متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يمتثل وقوعها عادة نتيجة التحريض أو الاتفاق، أو المساعدة (مادة: 103 عقوبات ليبي)، كما تمدّ الأنظمة العقابية- أيضا- توحيد العقوبة إلى التعاون في الجرائم الخطيئة؛ حيث تنص (مادة: 104 عقوبات ليبي) على أنه في الجريمة الخطيئة إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة). واستنتاجا مما ورد في النص القرآني من الممكن النظر في فكرة إدخال تمييز بين عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك في المساهمة الجنائية، وهو أمر يوجب التناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا يعقل أن تكون عقوبة من ساعد في الجريمة هي نفس عقوبة المباشر لها، ولا أن يحمل من حرض على الجريمة، أو اتفق مع غيره على ارتكابها، دون أن يرتكب فعلا يعد بدءا في تنفيذها، العقوبة الكاملة المقررة للمباشر.

فالتفرقة بين المباشر للجريمة وغير المباشر لها أمر توجبه العدالة، فلا يمكن التسوية بين أدوار المساهمين الأقل والأكثر أهمية، حتى وإن كانت جميعها لازما من لوازم اقرار الجريمة محل المساهمة الجنائية، ومن غير المنطقي الاكتفاء بعنصر من التكوين القانوني للجريمة وهو السببية للانتهاج إلى المساواة في العقوبة بين المساهمين، بمعنى أنه من الممكن الاهتداء بقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)، وأن يكون ذلك منطلقا من أجل الوصول إلى بناء مختلف لنظرية المساهمة الجنائية في القانون الوضعي، والاجتهاد بقدر الإمكان في أن يكون لكل مساهم المسؤولية التي تتناسب مع فعله، وتختلف بذلك جرائم المساهمين وعقوباتهم باختلاف أفعالهم، فمن حرض على القتل؛ يسأل على التحريض على القتل، ولا يسأل عن جريمة القتل، ومن ساعد آخر على السرقة، يسأل عن التحريض على جريمة سرقة، ولا يسأل عن فعل السرقة، وكما أن الشخص لا يسأل عن فعل غيره، لا يرفع سلوك غيره عنه المسؤولية، وهو ما يوجب كون التحريض مثلاً مجرماً سواء ارتكبت الجريمة محل التحريض، أو لم ترتكب، وكما أنه يجب ألا يقع عليه وزر فعل غيره، يجب أيضا أن يسأل عن دفعه غيره على ارتكاب الفعل المجرم، والذي يدل اقراره على جسامته التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة، وعلى مقدار إرادة الشريك الآثمة وعلى خطورة شخصيته.

واستبعاد أن تكون عقوبة الشريك هي نفس عقوبة المباشر للفعل تؤكد الآيات الكريمة التي نصت على العقوبات الحدية، كحد الزني، وحد السرقة، وحد القذف، وتلك التي نصت على جرائم القصاص والدية، فهذه العقوبات المحددة في القرآن هي للفاعل، لا للشريك، ومدّها إلى الشريك هو تجاوز للنص القرآني، ففعل الشريك معصية "جريمة" يستوجب العقوبة، لكن دون أن تكون هي نفس عقوبة الفاعل، وهو ما قضت به المحكمة العليا الليبية، فيما أن قانون حد الزني الليبي رقم 70 لسنة 1973 لم يحدد عقوبة الشريك بالتحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة، وإنما حدد عقوبة الزانية والزاني بالجلد مائة جلدة، فعلى الرغم من الإحالة الواردة في القانون المذكور إلى المشهور من أيسر المذاهب، ثم إلى قانون العقوبات إلا أنه لا يمكن إعمال قاعدة من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها (مادة: 101 عقوبات ليبي)، ذلك أن عقوبة جريمة الزني المقدرة لا تطبق إلا على الفاعلين الأصليين، ولا

تطبق على المساهم بالتبعية، حيث قضت هذه المحكمة بالآتي: (... القاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة المقدره أي الحد إنما توقع على المباشر للجريمة دون الشريك المتسبب الذي يقتصر نشاطه على المساعدة أو الاتفاق أو التحريض، الأمر الذي يتعين معه العمل بالقاعدة المذكورة، وعدم توقيع حد الزنا والاقتصار في معاقبته على العقوبة التعزيرية). ومع التنويه على اضطراب أحكام المحكمة العليا الليبية بشأن عقوبة الشريك في جريمة القتل العمد، والانتهاج في حكمها رقم: 55 / 752 ق على فرض عقوبة الإعدام قصاصا على الشريك إعمالا لقاعدة قانون العقوبات " من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها"، رغم ما في ذلك من خروج عن أساس القصاص المبني على المماثلة بين الجريمة والعقوبة، إلا أن نفس المحكمة أسست أحكاما سابقة لها على الإحالة في المادة السابعة من قانون القصاص والدية رقم: (6 لسنة 1423) إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة، والتي توجب أن لا تطبق عقوبة الإعدام قصاصا إلا على من قتل النفس عمدا بأن باشر الفعل الذي أدى إلى القتل، وتسبب مباشرة في إزهاق الروح، ولا تسري بشأن الشريك في القتل الذي يتوقف دوره في ارتكاب الجريمة عند الاتفاق، أو عند المساعدة أو التحريض، وذلك أن رأي جمهور الفقهاء في المذاهب الإسلامية الأربعة يقضي بأن لا يكون القصاص إلا من القاتل وحده دون الشريك الذي لا يباشر القتل.

وهناك تمييز آخر يمكن أن يُدخل نظرية المساهمة الجنائية بناء على استنتاجات من الآيات القرآنية، فعند ارتكاب جريمة من عدة أشخاص؛ قد يكون هؤلاء أصحاب نيات إجرامية مختلفة، فمنهم من قد يدفع إلى الأشد، ومنهم من قد يجذب المساهمين نحو الأخف، والجريمة التي تقع قد تكون نتيجة لدفع الأولين الذين قادوا العصابة إلى جريمة أكثر جسامة مما كانوا يفكرون ابتداءً في اقترافها، أو لدفع الآخرين والعدول بهم إلى جريمة أقل خطورة ممن عزموا عليه بادئ الرأي. ومتى كان ذلك متوقعا، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار عند إعادة النظر في نصوص المساهمة الجنائية. ⁽¹⁾ ومن خلال ما تقدم يتبين أن قانون العقوبات الليبي ينص على أن المحرض على جريمة القتل يعتبر شريكاً وأن الشريك يستحق عقوبة الفاعل الأصلي، بينما ينص القانون رقم 5 لسنة 2022م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن المحرض على القتل يعاقب بالسجن، وليس بالعقوبة المحددة للقاتل الأصلي المباشر لجريمة القتل. أي أن القانونين يعاقبان المحرض سواء بالسجن بصفته محرّضاً ولم يباشر الجريمة، أو بالإعدام قصاصاً بصفته شريكاً في الجريمة.

ولو نظرنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا سيما مع مقابلة المادة السابعة من القانون رقم: 6 لسنة 1423، الصادر في شأن أحكام القصاص والدية التي نصت على أن تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القوانين؛ لوجدنا أن القانون رقم: 5 لسنة 2022م بتحديد عقوبة السجن للمحرّض على القتل، هو الملائم والموافق لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم

¹ ينظر: إصلاحات جنائية بموجّهات قرآنية، أ. د. الهادي علي أبو حمرة، دار الفيسفساء العلمية، الطبعة الأولى 2023م، (ص: 145 - 148).

بأن الشريك بالتحريض على القتل إنما يعاقب عقوبة تعزيرية؛ لأنه ليس هو من قام بالفعل مباشرة، وقياسًا على التحريض على السرقة أو الزنا أو غيرها فإن المحرض فيها لا يعاقب حدًا كالفاعل، والعقوبة بالسجن هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية وليست من العقوبات الحدية، فقانون العقوبات الليبي يجعل العقوبة حدية في التحريض على القتل وهي الإعدام قصاصًا وهذا لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تقدم بيانه، والقانون رقم: 5 لسنة 2022م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجعل العقوبة تعزيرية وهي السجن، وهو ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما تقدم.

الخاتمة وأهم النتائج:

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

النتائج:

- 1- عدم الاتفاق على تعريف موحد للجريمة الإلكترونية يعتبر أساسًا لأي اختلاف في تحديد نطاق هذه الجريمة.
- 2- إن هذه الجريمة مع تعدد أشكالها واحتراف مرتكبيها، فإن لها جوانب سلبية تهدد أمن وسلامة الفرد والمجتمع.
- 3- النهج المتبع لصياغة بعض المواد في القانون رقم: (05) لسنة 2022م، وتجرىم أفعال تتعلق بحرية النشر والتعبير؛ لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تناولت الجرائم الإلكترونية بشكل عام.
- 4- قانون العقوبات الليبي يجعل المحرض على القتل شريكًا في الجريمة ويستحث عقوبة الفاعل المباشر للجريمة وهي عقوبة حدية وهي الإعدام قصاصًا، وهذا لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقانون رقم: 5 لسنة 2022م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجعل على المحرض على القتل بأي وسيلة يستحق العقوبة التعزيرية وهي السجن، لأنه لم يباشر الجريمة فانعدم الركن المادي للجريمة، فيعاقب على تحريضه ولا يعاقب على جريمة القتل، وهذه العقوبة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التوصيات:

- 1- إعادة النظر في المناهج المعتمدة في الكليات والجهات المعنية بتدريس مقاييس لها علاقة بالتقنية الحديثة.
- 2- انضمام ليبيا في الاتفاقيات الدولية والعربية للتعاون على مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن انسجامه كله مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
- 3- مراجعة القانون رقم 5 لسنة 2022م بالنص على إصدار اللائحة التنفيذية لبيان آليات تطبيق القانون، والنص على إصدار النائب العام تعليمات دورية بشأن تنفيذ القانون، وإصدار دليل عملي يساعد أعضاء النيابة العامة على التحقيق في الجرائم الإلكترونية والتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية، ويساعد جهات التعليم العالي على تدريسه عند تضمين ما يتعلق به في مفردات المناهج، ولا سيما فيما يتعلق بحياة الناس وحمايتهم من الهلاك.

4- في حال وجود التعارض بين القوانين والاتفاقيات ينبغي دراستها ومقارنتها بأحكام الشريعة الإسلامية، للعمل بالأكثر ملاءمة منها لأحكام الشريعة الإسلامية.

المصادر والمراجع:

- القانون الليبي رقم: 5 لسنة 2022م الصادر في: 27/09/2022م؛ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. كرم سلام عبدالرؤوف، بحث منشور بالمؤتمر العلمي: (الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) 2022م، وطبعت بحوث المؤتمر بكتاب من إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية (ألمانيا/برلين).
- الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها، إعداد مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس، 2016م.
- مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2006م.
- الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، شهادة ماجستير، الأستاذة: عائشة نايري، جامعة أحمد دراية، كلية الحقوق.
- الجرائم الإلكترونية المفهوم والأسباب، أ. د. ذياب موسى البدانية، ورقة علمية مقدمة للملتقى العلمي: (الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوّلات الإقليمية والدولية) المملكة الأردنية الهاشمية 2014م.
- الجرائم الإلكترونية والإنترنت، د. فريجة حسين، أستاذ محاضر جامعة المسيلة الجزائر، (بحث منشور بمجلة المعلوماتية العدد: السادس والثلاثون) أكتوبر/2011م.
- التحريض الإلكتروني على الانتحار تحدّي جديد أمام التشريعات الجزائرية، شريفة سوماتي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد: 59، العدد: 02، السنة 2022م.
- فاعلية القوانين والتشريعات العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، د. مخلد إبراهيم الزعبي، بحث منشور بالمجلة العربية للنشر العلمي العدد: السابع والثلاثون 2021م.
- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في ليبيا الحماية المفقودة والعقوبات المشددة، د. محمود قنديل.
- إصلاحات جنائية بموجّهات قرآنية، الهادي علي أبو حمرة، دار الفسيفساء العلمية، الطبعة الأولى 2023م.